

ЃЎЗА ТУПЛАРИДАН ТЕРИМ АППАРАТИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЗОНАЛАРГА ТЎКИЛАГАН ПАХТА ПАЛЛАЛАРИНИ ЃЎЗА ЯРУСЛАРИ БЎЙИЧА ТАҚСИМЛАНИШИ

Қодиралиев А.

Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник
квалификациялар институти “МиСИТ” кафедраси доценти, т.ф.ф.д, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222082>

Аннотация. Рассматриваются вопросы распределения опадающих элементов урожая по технологическим зонам уборочного аппарата вертикально шпindelных хлопкоуборочных машин.

Ключевые слова: хлопок, агрофон, уборочный аппарат, куст хлопчатника, сбивание на землю, шпindelь.

Abstract. the issues of distribution of falling crop elements across technological zones of the harvesting apparatus of vertical spindle cotton harvesters are considered.

Keywords: cotton, agricultural background, harvesting apparatus, cotton bush, knocking to the ground, spindle.

Маълумки, ғўза ўсимлигининг гуллаши ва ҳосилнинг етилиши унинг яруслари ва конуслари бўйича муайян қонуниятларга асосан рўй беради [1].

Ѓўзанинг гуллаши бош поя бўйлаб юқорига – биринчи ҳосил шохидан иккинчисига, иккинчисидан учинчисига ва ҳ.к., ҳосил шохи бўйлаб эса биринчи гулдан иккинчисига, иккинчи гулдан учинчисига қараб кетма-кетликда давом этади. Қўсақларнинг пишиб етилиши худди гуллашдаги каби кетма-кетликда содир бўлади: дастлаб бош поянинг пастиди ва унинг ён томонларида жойлашган қўсақлар очилади.

Собиқ Пахтачилик илмий-тадқиқот институтининг маълумотларига қўра, ўртатолали ғўза навларида биринчи саноат навига мансуб хомашё 1-7 симподиал (ҳосил) шохларининг биринчи бўғинидаги қўсақларда бўлади. Бу қўсақлар I ва II-ярусларга тўғри келади [2].

Мазкур ишдан кўзланган мақсад – аппаратнинг иш жараёнида технологик зоналарга (1-расмга қаранг) ғўза тупларининг қайси ярусларидан қанчадан пахта паллаларини тўкилишини аниқлаш.

Кўзланган мақсадга эришиш учун тавсифлари [3] да келтирилган дала участкасида ХНП-1,8А пахта териш машинаси ёрдамида махсус лаборатория тажрибалари ўтказилди. Бунда бешта дала участкасидаги узунлиги 10 метр бўлган ғўза қаторларига тупларнинг баландлиги бўйлаб бир-биридан 20 см масофада ётувчи бешта ип тортилди (1.2-расм).

Иплар орасидаги юзалар пастдан бошлаб I, II, III, IV ва V-яруслар деб қабул қилинди. I-ярус қўсақларидаги пахталар оқлигича қолди. II-ярусдаги қўсақларга қора, III-ярусдагиларга қизил, IV-ярусдагиларга кўк ва V-ярусдаги қўсақларга зангори рангдаги суюқлик сепилди ва шу йўл билан яруслардаги пахта паллалари оқ, қора, қизил, кўк ва зангори рангларга бўялди.

1-расм. Махсус қопчалар билан жиҳозланган терим апаратининг принципал схемаси: 1-туп йўналтиргич, 2-қабул камераси, 3-пахта ажратгич барабанлар, 4-шпинделли барабанлар, 5-тўкилаётган ҳосил элементлари йиғиладиган мослама.

Ранглар:

1.2-расм. Бир қатордаги ғўза тупларини беш хил рангдаги ярусларга ажратиш схемаси.

Бўёқлар қуригандан кейин иплар олиб ташланди. Ҳар бешта тажриба участкасига навбати билан машина киритилди. Машина 10 метрлик тажриба қаторларидаги бўялган пахталарни териб, қаторлардан чиққандан кейин аппарат тагига ўрнатилган қопчалар ечиб олинди. Қопчалар бўшатилади ва уларга йиғилган пахта паллари ранглари бўйича алоҳида-алоҳида бўлақларга ажратилди ва тарозида тортилди. Худди шунингдек, қопчаларга тушмасдан ерда қолган пахта паллалари ҳам ранглари бўйича сараланди.

Тажрибалар давомида шпинделли барабанлар орасига ва 1, 2, 3-технологик зоналарга йиғилган ҳамда ерга тўкилган пахта палларининг ранглари (яруслари) бўйича аниқланган массалари, яъни уларнинг шу зоналар бўйича тақсимланиши 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тўкилаётган пахта паллаларининг технологик зоналарда тақсимланиши

№	Технологик зоналар	Яруслар	Тажрибалар рақами					Ўртача қиймати		σ, гр	Ифлосланиши, %
			1	2	3	4	5	гр	%		
1	Барабанлар орасидаги зона	I	6,5	5,5	5,0	3,5	4,2	4,94	25,33	1,16	39,44
		II	9,8	14,2	9,7	9,6	8,2	10,30	52,82	2,28	
		III	6,0	3,9	3,9	2,4	2,1	3,66	18,77	1,55	
		IV	-	-	0,1	1,5	1,4	0,60	3,08	0,78	
		V	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1-зона 0-200 мм	I	2,9	3,5	2,5	2,1	2,0	2,60	18,34	0,62	53,35
		II	11,1	9,5	6,4	5,7	3,4	7,18	50,63	3,09	
		III	5,2	4,9	2,5	1,5	1,2	3,08	21,72	1,88	
		IV	1,3	3,7	1,0	-	-	1,20	8,46	1,51	
		V	-	0,6	-	-	-	0,12	0,85	0,27	
3	2-зона 200-400 мм	I	1,6	1,5	1,1	-	-	0,84	10,05	0,79	66,93
		II	2,0	3,8	2,4	2,2	2,1	2,50	29,90	0,74	
		III	0,9	4,3	3,6	3,1	0,5	2,48	29,66	1,68	
		IV	0,7	4,4	0,9	0,2	0,3	1,30	15,55	1,76	
		V	-	3,3	2,0	0,7	0,2	1,24	14,84	1,39	
4	3-зона 400-600 мм	I	-	-	-	-	-	-	-	-	70,84
		II	0,7	3,6	0,4	1,4	1,7	1,56	19,07	1,25	
		III	6,0	7,4	6,0	2,3	2,1	4,76	58,19	2,41	
		IV	1,6	2,2	1,1	1,4	0,7	1,40	17,11	0,56	
		V	0,7	0,9	0,5	-	0,2	0,46	5,63	0,36	
5	Ерга тўкилган пахта бўлак Лари	I	0,5	-	1,3	1,3	-	0,62	12,30	0,65	54,80
		II	-	1,8	2,4	1,7	2,3	1,64	32,54	0,96	
		III	1,0	2,7	1,5	0,9	2,1	1,64	32,54	0,76	
		IV	0,8	1,6	1,0	0,5	0,5	0,88	17,46	0,45	

		V	-	-	0,9	-	0,4	0,26	5,16	0,36	
6	Жами		59,3	83,3	56,2	42,0	35,6	55,28	100		

Тажриба натижаларини шпинделли барабанлар орасидаги технологик зонага йиғилган пахта паллалари мисолида таҳлил қиламиз. Ғўза тупининг III, IV ва V-ярусларида, яъни ғўзанинг тепа қисмида дефолиациядан кейин қуриган барглар кўп бўлади, яшил барглар ҳам учраб туради.

2-жадвал

Терим аппаратининг иш жараёнида тўкилаётган пахта бўлақларини ғўзанинг яруслари бўйича тақсимланиши

Яруслар	Тажрибалар рақами										Ўргача қиймати		σ, гр
	1		2		3		4		5		гр	%	
	гр	%	гр	%	гр	%	гр	%	гр	%			
I	11,5	19,4	10,5	12,6	9,9	17,6	6,9	16,4	6,2	17,4	9,00	16,28	2,32
II	23,6	39,8	32,9	39,4	21,3	37,9	20,6	49,1	17,7	49,7	23,22	42,0	5,81
III	19,1	32,2	23,2	27,9	17,5	31,1	10,2	24,3	8,0	22,5	15,60	27,60	6,33
IV	4,4	7,4	11,9	14,3	4,1	7,3	3,6	8,5	2,9	8,1	5,38	9,12	3,69
V	0,7	1,2	4,8	5,8	3,4	6,1	0,7	1,7	0,8	2,3	2,08	3,42	1,90
Жами	59,3	100	83,3	100	56,2	100	42,0	100	35,6	100	55,28	100	

Шу сабабли пахтанинг ифлосланиш даражалари ҳам орқага қараб 39,44%, 53,35%, 66,93%, 70,84% тартиб ортиб борган. Терим аппаратининг иш жараёнида тўкилаётган пахта бўлақларини тажриба қайтариқларида ғўзанинг яруслари бўйича тақсимланишини ифодаловчи рақам маълумотлари 1-жадвалда келтирилган. 2-жадвал юқоридаги 1-жадвал рақамлари асосида тузилган.

I-ярусдан тушган пахтанинг жами тўкилган ҳосил (55,28 гр) даги улуши: 16,28% (9·100:55,28); II-яруснинг улуши: 42% (23,22·100:55,28); III-яруснинг улуши: 28,21% (15,6·100:55,28); IV-яруснинг улуши: 9,73% (5,38·100:55,28); V-яруснинг улуши: 3,76% (2,08·100:55,28). Ҳосилнинг асосий қисми (9,0+23,22+15,6=47,82 гр) ва улуши (16,28+42,00+28,21=86,49%) I, II ва III-яруслар ҳиссасига тўғри келади. Яъни ҳосилни эгат юзасидан $s=60$ см=0,6м юқорида жойлашганларининг 86% дан ортиқ қисми биринчи зона(0-200мм)га тўкилади. Агар энг паст тезлик ($v = 3,2$ м/с [4]) билан тушаётган якка чигит(летучка)ни ҳаракатланиш вақтини ҳисобласак ($t = s/v$) $t = 0,6/3,2 = 0,1875$ сек. ташкил қилади, бу вақтда терим аппарати

$s = t \cdot v_m = 0,1875 \cdot 1,08 = 0,2025$ м ёки 202,5 мм масофага силжийди. Демак терим аппаратидан чиқишда жойлаштириладиган сўрувчи соплани узунлигини 200-220 мм қилиб ясалса тўкилаётган ҳосилни асосий(85%дан кўроғи)ни тутиб олиш имконияти юқори бўлади.

Ўтказилган тажрибаларда ғўза тупларидаги ҳосилнинг асосий қисмини барабанлар оралиғига ва I-зонага тўкилиши, бу пахтада тупларнинг I ва II-ярусларида жойлашган ҳосил улуши катта эканлигини аниқланди. Демак, ерга тўкилаётган пахталарни тутиб қолувчи мослама конструкциясини шундай яратиш ва уни аппарат тагига ўрнатиш керакки, токи у барабанлар орасига ва I-зонага тўкилаётган пахталарни ерга туширмасдан тутиб қолсин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пахтачилик маълумотномаси. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2016, 540 бет.
2. Матчанов Р.Д. Хлопкоуборочные машины 1929-2010 г.г. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2011. – 354 с.
3. Тошболтаев М.Т., Кодиралиев А. Машина терими жараёнида ерга тўкилаётган ҳосилни терим аппарати зоналарида тақсимланиши. // Агротехника дунёси журнали-2019-№06-07-18-19 бетлар
4. Кодиралиев А. Исследование падения компонентов хлопка-сырца // Материалы международной научно-практической конференции “Машины, агрегаты и процессы. Проектирование, создание и модернизация”, Санкт-Петербург 2020. с.73-76.